

УДК 316.4

*А. Ларін, О. Шумик***СУЧАСНІ МАРКЕРИ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
В СОЦІАЛЬНОМУ УПРАВЛІННІ**

У статті актуалізовано проблему й здійснено аналіз сучасних маркерів (індикаторів ефективності) соціального партнерства в контексті соціального управління.

Представлено дослідження маркерів соціального партнерства в різних галузях знань (соціології, економіці, політології, педагогіці), наукові погляди на соціальне партнерство як локалізовані мережі, які об'єднують у певну комбінацію групи місцевої спільноти, представників промисловості та уряду для спільної роботи над локальними та регіональними проблемами, а також розвитком суспільства; як спільну діяльність, основними маркерами якої виступають загальні цілі та цінності, добровільність, взаємна відповідальність за результати співпраці.

В контексті сучасної теорії управління визначено різновиди партнерства: 1) проєкт-партнерство в рамках певного соціального проєкту; 2) проблемно-орієнтоване партнерство – задля вирішення специфічних проблем; 3) ідеологічне партнерство на основі спільних поглядів та інтересів; 4) етичне партнерство, спрямоване на вирішення етичних проблем.

В результаті аналізу представлених підходів та огляду існуючих практик авторами узагальнені маркери соціального партнерства в соціальному управлінні. До основних маркерів віднесено: рівень залучення сторін; діалог і взаємодію; взаємну відповідальність; рівень довіри; соціальну ефективність; інформаційну відкритість; інноваційність у підходах до управління.

Ключові слова: соціальне партнерство, соціальне управління, маркери соціального партнерства, види соціального партнерства, ефективність соціального партнерства.

Larin A., Shumyk O. Modern marker of social partnership in social management.

The article updates the problem and analyzes modern markers (performance indicators) of social partnership in the context of social management.

The article presents research on markers of social partnership in various fields of knowledge (sociology, economics, political science, pedagogy), scientific views on social partnership as localized networks that unite in a certain combination

groups of local community, industry representatives and government for joint work on local and regional problems, as well as the development of society; as a joint activity, the main markers of which are common goals and values, voluntariness, mutual responsibility for the results of cooperation.

In the context of modern management theory, the following types of partnership have been identified: 1) project partnership within a specific social project; 2) problem-oriented partnership – to solve specific problems; 3) ideological partnership based on common views and interests; 4) ethical partnership aimed at solving ethical problems. As a result of the analysis of the presented approaches and the review of existing practices, the authors have summarized the markers of social partnership in social management. The main markers include: the level of involvement of the parties; dialogue and interaction; mutual responsibility; level of trust; social effectiveness; information openness; innovativeness in approaches to management.

Key words: social partnership, social management, markers of social partnership, types of social partnership, effectiveness of social partnership.

У сучасному світі соціальне управління зазнає значних змін, що обумовлено трансформацією суспільних відносин, розвитком громадянського суспільства та зростанням ролі партнерських моделей взаємодії. Одним із ключових механізмів ефективного управління стає соціальне партнерство, яке розглядається як форма співпраці між державою, бізнесом, громадськими організаціями та громадянами. У цьому контексті виникає потреба у визначенні маркерів – своєрідних індикаторів ефективності та зрілості соціального партнерства.

Дослідження маркерів соціального партнерства проводилося в різних галузях – соціології, економіці, політології, педагогіці. Звернімося до деяких із підходів. Так, український соціолог Є. Холостенко, розглядаючи соціальне партнерство як форму соціальної взаємодії, визначив такі індикатори, як довіра згода, відповідальність. Інші візії надали вітчизняні науковці (Т. Зязюн, Н. Дем'яненко, І. Гавриленко, В. Луговий та ін.), звернувши увагу на маркери співпраці, взаємної підтримки, розвитку суб'єктності; відкритості, розподілу ролей; узгодження інтересів, партнерських домовленостей, механізмів зворотного зв'язку; спільного стратегічного планування, правової рівності партнерів тощо. Заслуговують на

увагу й напрацювання зарубіжних дослідників: Р. Патнема, який здійснив аналіз маркерів довіри, взаємності, участі як основи партнерства в громадянському суспільстві; Г. Беккерса – у вивченні соціальних індикаторів у контексті громадських ініціатив і партнерства; Е. Гідденса – у розгляді балансу між ринковими механізмами та соціальними гарантіями; П. Друкера – в акцентуванні ролі неурядових структур як партнерів у врівноваженій системі управління.

З нашої точки зору, потребують актуалізації сучасні маркери (індикатори ефективності) соціального партнерства в контексті саме соціального управління, що і виступає **метою** нашої статті.

Для обмірковування означеної нами проблеми передусім розглянемо соціальне партнерство у фокусі сучасних викликів. Дослідницькі розвідки щодо проявів сучасної взаємодії в соціальному управлінні демонструють наявність еkleктизму – поєднання та врахування інтересів усіх суб'єктів організаційного процесу. Це передбачає різні моделі їхньої взаємодії.

Аналіз показав, що в науці існує декілька поглядів на моделі такої взаємодії. Так, С. Біллет, А. Клеманс і Т. Седдон розглядають соціальне партнерство як локалізовані мережі, які об'єднують групи місцевої спільноти, представників промисловості та уряду для спільної роботи над локальними та регіональними проблемами, а також розвитком суспільства [1].

На нашу думку, найбільш характерним для сучасного особливого стану є соціальне партнерство, побудоване на засадах та принципах громадянського суспільства, тобто таке, яке в цілому можна розглядати як спільну діяльність, основними маркерами якої виступають загальні цілі та цінності, добровільність, взаємна відповідальність за результати співпраці.

У такому розумінні ефективними будуть запропоновані С. Біллет, А. Клеманс, Т. Седдон такі форми соціального партнерства [1], як 1) приписане (enacted partnerships), тобто ініційоване зовнішніми акторами; 2) комунітарне (community partnerships), яке ініційоване певною спільнотою для пошуку ресурсів для розв'язання проблем; 3) узгоджене (negotiated partnerships), яке сформовано за ініціативою різних партнерів задля погодження інтересів та взаємопідтримки.

Безумовно, види та стратегії соціального партнерства мають специфічний характер, в залежності від напрямків партнерства, зацікавлених сторін, завдань такої взаємодії. Вони можуть комбінуватися, навіть мати контраверсійний характер [2, с. 14]. В контексті сучасної теорії управління актуалізуються такі різновиди партнерства: 1) проект-партнерство в рамках певного соціального проекту; 2) проблемно-орієнтоване партнерство – для вирішення специфічних проблем; 3) ідеологічне партнерство на основі спільних поглядів та інтересів; 4) етичне партнерство, спрямоване на вирішення етичних проблем [3].

На мікрорівні, з точки зору діяльнісного підходу, соціальне партнерство є результатом зустрічних зусиль і досягається, як ми вважаємо, через лояльність, копінг-стратегії, готовність до ефективної комунікації [4].

В сьогоденнішому соціальному контексті для управлінців нагальним питанням є виявлення лояльності з боку працівників. На перший план виходить емоційна лояльність, почуття прихильності, коли розділяються загальні цінності, орієнтація на подолання труднощів, отримання успішного результату.

На стику соціології з психологією актуалізуються копінг-стратегії, які мають значний ефект у критичних ситуаціях. І проблемно-орієнтована, і емоційно-орієнтована – обидві дозволяють реалізувати успішне партнерство. А якщо до уваги взяти ефективну комунікацію, спрямовану на співпрацю, то це виведе соціальне партнерство на рівень його реальних цілей і завдань [5].

Отже, у визначенні соціального партнерства ми відштовхуємося від погляду на нього як на систему взаємодії між різними соціальними акторами, яка ґрунтується на довірі, взаємній відповідальності, компромісі та спільному вирішенні суспільно значущих проблем.

Одночасно ми можемо розглядати соціальне управління як середовище партнерства з огляду на те, що воно (соціальне управління) являє собою систему цілеспрямованого впливу на соціальні процеси з метою забезпечення стабільності, гармонізації інтересів різних соціальних груп. Логічно, що, відповідно до такого бачення, соціальне

партнерство виступає інструментом досягнення згоди, оптимізації рішень та ефективного управління соціальними процесами.

Резюмуючи представлені підходи та існуючі практики [6; 7; 8], звернімося до визначення маркерів соціального партнерства в соціальному управлінні у фокусі ключових ознак/показників, за якими можна виявити наявність, рівень розвитку та ефективність соціального партнерства в соціальному управлінні.

Представимо їх узагальнене бачення. До основних маркерів можна віднести (див. Табл. 1):

Таблиця 1

Маркери соціального партнерства в соціальному управлінні

Маркер	Опис
1. Інституційна основа	Угоди про співпрацю, створення рад, комітетів, організацій соціального партнерства
2. Рівень залучення сторін	Активна участь усіх суб'єктів (влада, бізнес, громадськість) у прийнятті рішень, підтримка ініціатив знизу
3. Діалог і взаємодія	Систематичний соціальний діалог, механізми узгодження позицій, вирішення суперечок
4. Взаємна відповідальність	Чітко розподілені зобов'язання і відповідальність між партнерами
5. Рівень довіри	Наявність стабільного, довірливого партнерства без конфронтацій
6. Соціальна ефективність	Вимірювані позитивні результати – покращення умов життя, зниження соціальної напруги
7. Інформаційна відкритість	Прозорість та відкритість процесів управління, регулярна звітність про результати співпраці, доступ громадськості до інформації про діяльність партнерів
8. Інноваційність у підходах до управління	Використання цифрових платформ для комунікації та управління; інституційні експерименти (наприклад, платформи співуправління, краудсорсингові проєкти)
9. Спільне фінансування соціальних проєктів	Наявність механізмів державно-приватного партнерства; грантові програми, соціальні інвестиції з боку бізнесу

Слід зробити акцент на тому, що соціальне партнерство в соціальному управлінні – це не лише форма співпраці, а й стратегія розвитку, успішність якого залежить від сукупності маркерів, що визначають

ефективність соціального партнерства на основі рівноправності, взаємної відповідальності та діалогу.

У підсумку зазначимо, що соціальне партнерство є важливою складовою сучасного соціального управління, яке можна розглядати середовищем партнерства, виходячи із спрямування його впливу на соціальні процеси з метою забезпечення стабільності, гармонізації інтересів різних соціальних груп.

Ефективність соціального партнерства значною мірою залежить від наявності конкретних маркерів, які дозволяють оцінити глибину та якість взаємодії між усіма учасниками соціального процесу і ґрунтуються на довірі, соціальній ефективності, взаємній відповідальності, прозорості та відкритості процесів управління, компромісі та спільному вирішенні соціально значущих проблем, що впливає на забезпечення стабільності та сталого розвитку. Чим більше розвинені ці маркери, тим вища ефективність управління.

Список бібліографічних посилань

1. Billett, S., Seddon, T. (2004). Building community through social partnerships around vocational education and training. *Journal of Vocational Education and Training*, vol. 56, 1, pp. 51–67.
2. Астахова, К. В. та ін. (2019). *Соціальне партнерство в освіті: ключові маркери аналізу*. Харків: Вид-во НУА, 84 с.
3. Carnwell R., Carson A. (2008). The concepts of partnership and collaboration. In: *Effective practice in Health, Social Care and Criminal Justice*. Open University Press, pp. 4–21.
4. Майборода, Р. (2021). Соціальне партнерство як один з механізмів інноваційної діяльності закладу вищої освіти. У: *Трансформація соціальних інститутів в інформаційному суспільстві*. Харків, с. 484.
5. Mykhaylyova, K., Zverko, T., Maiboroda, R., Bubela, A. and Lutsenko, I. (2023). Sociological Model of Social Partnership in Higher Education Institutions Management. *Khazar journal of humanities and social sciences* (special issue), [online] vol. 26, 3. Available at: <https://ejournal.khazar.org/index.php/kjhss/article/view/91> [Accessed 20 Sept. 2024].
6. Луньова, Т. (2022). Проблеми розвитку соціального партнерства в Україні. *Економічний простір*, 180, с. 16–20.
7. Миколайчук, І. П. (2024). *Соціальний менеджмент*. Київ: Держ. торг.-екон. ун-т, 280 с.

8. Масюк, О. П., Зайка, О. В. (2022). *Соціальне партнерство* [online]. Запоріжжя: ЗНУ, 144 с. Available at: <https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/16950> [Accessed 25 Dec. 2024].

References

1. Billett, S., Seddon, T. (2004). Building community through social partnerships around vocational education and training. *Journal of Vocational Education and Training*, vol. 56, 1, pp. 51–67.

2. Astakhova, K. V. ta in. (2019). *Sotsial'ne partnerstvo v osviti: klyuchovi markery analizu* [Social partnership in education: key markers of analysis]. Kharkiv: Vyd-vo PUA, 84 p.

3. Carnwell R., Carson A. (2008). The concepts of partnership and collaboration. In: *Effective practice in Health, Social Care and Criminal Justice*. Open University Press, pp. 4–21.

4. Maiboroda, R. (2021). Sotsial'ne partnerstvo yak odyn z mekhanizmiv innovatsiynoyi diyal'nosti zakladu vyshchoyi osvity [Social partnership as one of the mechanisms of innovative activity of a higher education institution]. In: *Transformatsiya sotsial'nykh instytutiv v informatsiynomu suspil'stvi* [Transformation of social institutions in the information society]. Kharkiv, p. 484.

5. Mykhaulyova, K., Zverko, T., Maiboroda, R., Bubela, A. and Lutsenko, I. (2023). Sociological Model of Social Partnership in Higher Education Institutions Management. *KHazar journal of humanities and social sciences* (special issue), [online] vol. 26, 3. Available at: <https://ejournal.khazar.org/index.php/kjhss/article/view/91> [Accessed 20 Sept. 2024].

6. Lun'ova, T. (2022). Problemy rozvytku sotsial'noho partnerstva v Ukraini [Problems of development of social partnership in Ukraine]. *Ekonomichnyy prostir* [Economic space], 180, pp. 16–20.

7. Mykolaychuk, I. P. (2024). *Sotsial'nyy menedzhment* [Social management]. Kyiv: Derzh. torh.-ekon. un-t, 280 p.

8. Masyuk, O. P., Zayika, O. V. (2022). *Sotsial'ne partnerstvo* [Social partnership] [online]. Zaporizhzhya: ZNU, 144 p. Available at: <https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/16950> [Accessed 25 Dec. 2024].